

ПЕРИФРАЗА ВА УНИНГ ҚЎЛЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Дилнозахон Муротова

ФарДУ талабаси

Анататсия: ушбу мақолада А.Каххор асарларининг бадиий хусусиятлари очиб берилди.

Калит сўзлар: услуб, шакл, ровий, информавокелик, сюжет, композиция.

Бадиий тасвир воситаларининг навбатдагиси перифразадир. “Перифраза (гр. Periphrasis-яқин гапираман сўзидан) – перифраз ёки перифраза. Кўчим турларидан бири бўлиб, унда нарса ёки инсон ўз номи билан эмас, балки унга хос асосий белгилар, хусусиятлар номи билан юритилади”¹. Қачонки, ўхшатишлар асосида образли ифода яратилгач, асар сюжетида шу белги ривожлантирилиб, сўнг перифразага айланади. Аввал бирор белги билан тилга олинган образ шу белгининг тараққий этиши натижасида белги номи билан, сўнгга ўхшатишдан предметнинг ўз номи билан атала бошлайди.

Адибнинг “Сароб” романида ҳам перифраза мавжуд. Перифразадан фойдаланишдан олдин муаллиф романда шундай портрет тасвирини беради. “Ячейка ҳамон ўз ишини қилар эди. Саидийни рабфакда ўқийдиган кўпол, йўғон гавдали, новча бир шахтёрга боғлаб қўйди. Саидий индай олмади, аммо ичидан ғижинар эди” “Тўнғак” билан профессор ўртасида ўтган бу гап бутун университетга доврўқ бўлди”¹. Саидий тилидан берилган перифразада у студентни нақадар ёмон кўриши маълум бўлади. Бундан ташқари, ҳеч қандай ишга ярамайдиган нарсага нисбатан кўп ҳолларда “тўнғак” сўзи қўлланилади. Муаллиф ушбу сўзни қўллашда образнинг ташқи кўринишидаги кўполликни образли тасвирлаб беради. Саидий тасавурида эса бу бола ҳали ҳеч нарсага ярамайди, деган тушунча мавжуд эди. Саидий ўз тенгдошини менсимай ячейканинг қилган ишидан нолиб, ўртоғига нисбатан “тўнғак” сўзини қўллаган бўлса, Муниҳон ҳам тенгдошларига нисбатан қуйидаги перифразани ишлатади. “Комсомолларинг шу тўғрида яхши экан беғараз алоқани тан олади. Ана у қурумсоқлар-чи, бай, бай... бирам кўнгли эгри-ей-й... балога учрасин!”³. Одатда перифразалар нутқ таъсирчанлигини оширади, муаллифнинг образ ҳақида айтмоқчи бўлган фикрини китобхонга образли тасавурлар асосида етиб беришини таъминлайди. Адибнинг “Ўтмишдан эртақлар” қиссасида кампир образи бор. Унинг қаттиққўл ва вайсақилиги ҳақида муаллиф қиссада батафсил

¹ Хотамов Н.Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1979. –Б. 230

³Юкоридаги манба. –Б. 56.

маълумот бериб боради. Айнан шу аёлга хос хусусиятларни “Сароб” романидаги Саидийнинг кайнонаси мисолида кўрамиз Унга нисбатан муаллиф “булбулигўё” сўзини қўллайди. Ушбу образнинг вайсақилигини бутун асар сюжети давомида кўрсатиб беришга эришади. Романнинг бир неча ўринларида айнан шу сўзни келтириб, уни перифраза даражасига кўтаради. Аввалига муаллиф кампир ҳақида шундай маълумот беради. “Кўп йиллар касал ётиб ўлган мурда сингари бўлган бу хотин, Саидий тўғрисида қизидан кўра ортиқроқ кунчи эди. У Саидийни қаерга борганини, ким билан сўзлашганини мудом суриштириб билиб юрар ва агар бирон шубҳага тушса қизи орқали, ёки жуда чидай олмаса, ўзи Саидийни сиқиб жонини олар эди”⁴. Юқоридаги таърифни янада мукамаллигига эришиш мақсадида, муаллиф изоҳни давом эттиради. “У гапирса, Саидий сўз қайтаришга юрак қилолмас, чунки бир оғиз сўз қайтарса, уч кунгача боши ғурбатдан чиқмасди. Шунинг учун Саидий унга “булбулигўё” деб ном берди”⁵. Тўхтовсиз ва ўринсиз гапирадиган кишиларга нисбатан халқ орасида булбулигўё сўзининг ишлатилиши бизга маълум. Буни яхши билган адиб, кампир характерини мукамал тасвирлашга эриши учун айнан шу сўзнинг акси маъносини берувчи “булбулигўё” сўзини қўллайди. Матнда келтирилади: “Овқат маҳалида “булбулигўё” одатдагича яна талай одамларни ёмонлади, аллақерда бўлган жанжалда ким ҳақ, ким ноҳақ экани, оқсоч бир неча мартаба танбеҳ эшитишига қарамасдан, бу кун яна супургини деворга суяб, тикка қўйгани тўғрисида титраб, қақшаб сўзлади”⁶.

“Бемаврид гапирилган бу гаплар Саидийнинг қанчалик асабига тегмасин, у лом-мим дея олмас, барчасини ичига ютишга мажбур эди. Кампирнинг вайсақилиги кундан-кунга ошиб борар, уни кўрганда Саидийнинг асаблари бора-бора қақшайдиган бўлиб қолди. “Саидийнинг юраги шув этиб кетди: “Оббо, бу касофатнинг йиғлаб ўтирганини кўрмаса гўрга эди” деди ичида ва бор кучини тўплаб, “булбулигўё”га илжайиб қаради. “Булбулигўё” пиёлаларни чайқаётиб Сорахонга қаради”⁷. Муаллиф ушбу образ характерини асар сюжетида шу ўзига хос яратиб, қўйилган бу ном кампирга ниҳоятда мос эканлиги сюжет давомида исботланади. Булбулигўё сўзи такрор қўлланилганда функцияси янада кенгайиб, ўз бадий қимматини йўқотмайди: “Булбулигўё” тез-тез чой хўплар, қулт-қулт ютар ва “қулт” этган товуш Саидийнинг юрагига эриган чўян бўлиб томар эди”⁸. Шу ўринда бадий ижодда кенг қўлланиладиган товуш тоналлигини кузатамиз. Уни чой ичиши “қулт-қулт ютар” товуш тоналлиги натижасида ҳиссий тоналлик “эриган чўян бўлиб томар эди” ни

⁴ Юқоридаги манба. –Б. 193.

⁵ Юқоридаги манба. –Б. 193 .

⁶ Юқоридаги манб. –Б.194.

⁷ Юқоридаги манба. –Б.201.

⁸ Юқоридаги манба. –Б. 201.

келтириб чиқаради. Айнан шу тасвир ҳар икки образнинг ўзига хос характер сифатида шаклланишига сабаб бўлди, перефазанинг китобхонга таъсирини янада кучайтиради, ўзига хос эстетик кайфият бағишлайди. Кейинги перифраза яна юқоридаги каби ўхшатиш билан бирга қўлланиб, Саидийнинг ўз қайнонасига бўлган салбий муносабатини яққол кўрсатиб беради. Бадиий асар сюжетидаги ҳар бир сўз асарнинг умумий ғоясига хизмат қилади. “Булбулигўё” гул кўйилган ваза кўтариб кирди. Саидий ўтирган ерида кесак бўлиб қолди”⁹. Ровий нутқида келтирилган кесак сўзида Саидийнинг руҳий ҳолати ўз ифодасини топади. Берилган мисоллардан шу нарса маълум бўлдики, Саидий образининг ички оламини очилиши айнан шу ўхшатиш ёрдамида тасвирда мукаммалikka эришади. Демак, “кесак” сўзида икки хил ҳолат ўз ифодаси топади, биринчидан рангида қон қолмаслиги назарда тутилса, иккинчидан, образ ҳаракати батамом тўхтатилганлиги назарда тутилади. Роман сюжетида “бубулигўё” асосий фигура саналади. Сорахон, Муродхўжа домлани ҳам у бошқаради. “Шу жанжалдан кейин “булбулигўё”нинг жағи анча тийилди, Саидийнинг кўзига кам кўринадиган бўлди”¹⁰. Бошқа иштирокчилар нутқида ҳам жуда кўп перифразаларни учратамиз. “Ассалому алайкум шервачча, – деди бир кекса товуш ва бу товушнинг эгасидан илгари “тўқ” этиб ҳасса кирди. Саидий дарҳол четланиб йўл берди”¹¹. Муаллиф образлар репликасида перифразалар қўлланилади. Айниқса, диалогларда қўлланилган перифразаларнинг таъсир кучи, бадиий-эмоционал қуввати юқори бўлади. Бу саҳифада ҳам перифраза билан биргаликда матнда ўхшатишларни учратамиз. “Эркак сабзига ўхшаган бу чол ҳассанинг ёрдами билан курсига секин ўтирдида, ёнидан бир қоғозни чиқариб, Саидийга узатди. Саидий чироқни ёқиб, хатни кўздан кечирди” (88-89 бетлар).

Атрофидаги одамлардан ҳар доим манфаат кутган Муродхўжа домла Аббосхон берган тўғри маслаҳатдан шубҳаланиб, дилидан шундай фикрларни ўтказди, аммо Аббосхоннинг ўзига сездирмайди. “Ҳа итвачча, – деди домла ичида, Салимхон сенга бир нарса ваъда қилганга ўхшайди”¹². Муродхўжа домла фақат Аббосхонга эмас, ундан бошқаларга ҳам айнан шундай муносабатда бўларди. У ҳар қандай нарсага бойлик орттириш, мол-дунё йиғиш назари билан қарайди. Домланинг Саидийга берган қуйидаги маслаҳати юқорида биз келтирган фикр нақадар тўғри эканлигини исботлайди: “Шундай! Мулк керак, бойлик! Ота-она, ёр-дўст, шухрат-фазилат ҳаммаси бир чақа. Бойлик, мулк-амлок орттириш керак”¹³. Муродхўжа домла бойлик олдида ҳатто

⁹ Юқоридаги манба. –Б.203.

¹⁰ Юқоридаги манба. –Б. 194.

¹¹ Юқоридаги манба. –Б. 88 .

¹² Юқоридаги манба . –Б. 230.

¹³ Юқоридаги манба. –Б. 236-237 .

ота-онанинг ҳам бир чақа деб билади. Унинг бу қарашлари маълум маънода Саидийга ҳам юқади. Саидийнинг молпарастлик иллатларини янада ривожлантиришга сабаб бўлди. Инсон, унинг кадр-қимматини бир буюмчалик билмаслик, менсимаслик домланинг вайсақи хотини “булбулигўё” характерида ҳам мавжуд: “Булбулигўё” нинг кўзи ағанаб ётган сопол обдастага тушди. Обдастанинг жўмраги синган эди. У жаҳли чиқиб обдастани жойига қўйди-да, индамасдан қайтиб кетди ва ош сузар экан, дўнғиллар эди: “Худо кўтарсин, шабкўр, ўлимтик!”¹⁴. Саидийнинг опасига нисбатан “шабкўр”, “ўлимтик” деган перифразани қўллаб образли ҳолатни яртади. Қўлланилган перифразалар романда ҳар бир образ ички дунёси, руҳий ҳолати, атрофдагиларга бўлган муносабатини очиб беради. Биз юқорида А.Қаҳҳор асарларида калтакесак деталиги жуда кўп ўринларда мурожаат этганлигини эътироф этган эдик. Сорахон Мухторхонга нисбатан калтакесакка ўхшаб овоз чиқаради, жумласини қўллаган бўлса, Саидий қайнонасини тез ҳаракат қилишини шундай таърифлайди: “У боғ эшигининг бўсағасига қадам қўйганда, “булбулигўё” калтакесакдай чаққонлик билан унинг ёнидан ўтди. Саидий то орқасига қараб гап сўрагунча, эшикни тақ этиб ёпиб, уйга кирди, кетди”¹⁵. Муаллиф бир вақтнинг ўзида кампир образига нисбатан икки салбий хусусиятни ифодалайди. Перифраза ёрдамида вайсақилигини ифодаласа, чаққонлигини калтакесакнинг ҳаракатига қиёс қилиб, салбий муносабатини янада кучайтиради. Калтакесак деталига нисбатан қўлланилган перифразанинг энг таъсирлиси, бизнингча, Сорахоннинг нутқида Мухторхонга нисбатан қўлланилган қуйидаги перифразадир. “Ахир, қиз олмаган йигит, қандай қилиб, бир калтакесакнинг сарқитига рози бўлсин, майли, у ҳам қиз олсин. Сўнгра баровар бўламиз”¹⁶.

Нафақат, “Сароб” романида адибнинг бошқа асарларида ҳам калтакесак деталига нисбатан турли ўхшатишларни қўллаб уни перифраза даражасига кўтарган. Масалан, Мухторхон ўпганда калтакесакка ўхшаб товуш чиқаради, кўзи қўмлоқда ётган калтакесакнинг кўзига ўхшайди каби ўхшатишларни қўллаб келган муаллиф ўзининг бадиий концепциясини яна кучайтириш мақсадида “калтакесакнинг сарқити” перифразасини келтиради. “Сароб” романининг ўзига хос бадиийлигини таъмин этишда А.Қаҳҳор томонидан қўлланилган перифразаларнинг аҳамияти каттадир. Юқоридаги каби мисолларни роман матнидан кўплаб келтириш мумкин. Адабий жамоатчилик томонидан у даражада ижобий баҳоланмаган “Қўшчинор чироқлари” романида ҳам, муаллиф бадиий тасвир воситаларидан ўринли фойдаланган.

¹⁴ Юқоридаги манба. –Б. 224.

¹⁵ Юқоридаги манба. –Б. 231.

¹⁶ Юқоридаги манба. –Б. 180.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Абдулла Қаҳҳор. Асарлар. Беш жилдлик. Биринчи жилд. –Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. –Б.43.
- 2.Кавалев В. Много образие стилей советской литературе. – Москва: Художественная литература, 1965, С.20.
- 3.Абдулла Қаҳҳор Асарлар. Беш жилдлик. Бешинчи жилд. –Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. –Б.274-275.

